

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

Volume I, ISSUE 5

JULY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

УРАЗМБЕТОВА Лизахан

*Ўзбекистон санъат ва маданият институте Нукус филиали
“Режиссура ва актёр маҳорати”
кафедра мудири*

ТАЖИГАЛИЕВА Марияш

*Ўзбекистон санъат ва маданият институте Нукус филиали
“Режиссура ва актёр маҳорати”
кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115504>*

МУСИҚАЛИ ТЕАТР АКТЁРЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШДА ҲАМ БЕВОСИТА МУСИҚИЙ БИЛИМНИНГ ЎРНИ УСТУВОР

АННОТАЦИЯ

Мақолада санъат олийгохларида ўқиш истагини билдирган ёшларга тавсиялар ва бугунги кунда санъат олийгохларига кириш учун нималарга кўпроқ еътибор қаратиши лозимлиги, қолаверса бугунги ёш авлодни муסיқий билимларини ўстириш натижалари ҳақида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: вокал, санъат, актёр, муסיқа, педагог, театр, нафас, машқ, диафрагма, тарбия, муסיқий билим, ёш авлод.

УРАЗМБЕТОВА Лизахан

*Нукусский филиал Института искусств и культуры Узбекистана
"Режиссура и актерское мастерство"
начальник отдела*

ТАДЖИГАЛИЕВА Марияш

*Нукусский филиал Института искусств и культуры Узбекистана
"Режиссура и актерское мастерство"
преподаватель кафедры*

В ОБРАЗОВАНИИ АКТЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ПРИОРИТЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы рекомендации для молодых людей, желающих обучаться в художественных вузах и на что следует обратить больше внимания при поступлении в художественные вузы сегодня, а также результаты совершенствования музыкальных знаний современного молодого поколения.

Ключевые слова: вокал, искусство, актер, музыка, педагог, театр, дыхание, упражнение, диафрагма, воспитание, музыкальные знания, подрастающее поколение.

URAZMBETOVA Lizakhan*Nukus branch of the Institute of Arts and Culture of Uzbekistan
"Directing and acting"
Head of Department***TAJIGALIEVA Mariash***Nukus branch of the Institute of Arts and Culture of Uzbekistan
"Directing and acting"
teacher of the department*

IN THE EDUCATION OF MUSICAL THEATER ACTORS, THE PRIORITY IS DIRECT MUSICAL KNOWLEDGE

ANNOTATION

The article analyzes recommendations for young people who want to study at art universities and what should be paid more attention to when entering art universities today, as well as the results of improving the musical knowledge of the modern young generation.

Keywords: vocal, art, actor, music, teacher, theater, breathing, exercise, diaphragm, education, musical knowledge, the younger generation.

Жаҳон педагогика ва мусиқашунослик фанларида жамиятдаги мусиқий маданият савиясини ошириш, юқори малакали мусиқа ижрочиларини тайёрлаш, таълимини такомиллаштириш орқали мусиқий қобилиятни ривожлантириш технологияларни такомиллаштириш бойича салмоқли тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Дунёда мусиқа санъатининг инсон маънавий-маърифий камолотида тутадиган алоҳида ўрни еътироф этилган ҳақиқат бўлиб, айниқса, мусиқа ва санъат олий билим юрти талабаларида мусиқий қобилиятни шакллантириш, вокал–хор малакаларини юқори даражада ривожлантириш орқали рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, талаба ёшларни мусиқий таълим орқали замонавий мусиқа ижро санъатига жалб қилишнинг педагогик механизмларини ишлаб чиқиш ҳозирги жаҳон ижтимоий педагогика фанининг энг самарали вазифаларидан эканлиги маълум [1, Б.424].

Мусиқали театр актёрларини тарбиялашда ҳам бевосита мусиқий билимнинг ўрни устувор вазифалардан биридир. Шу боисдан ҳам мусиқали театр актёрларини 1-курсдан бошлаб мусиқий билимларини ривожлантириш учун бир қатор мутахасислик фанлари мавжуд бўлиб улар орасида “вокал” фанининг ўзига хос ўрни мавжуд. “Вокал” фани талабаларнинг мусиқий қобилиятини янада ривожлантириш ва куйлаш маҳорати санъати кўникмаларини ўргатишга асосланади.

Вокал фанининг асосий мақсади –бўлажак актёр талабаларни вокал санъати воситасида уларга овоз қўйиш, нафас малакалари, эшитиш қобилиятини ривожлантириш, турли куйлаш йуллари, талаффуз муаммолари, турли динамик нюансларда куйлай билиш ҳамда педагогик малакаларини амалий ва назарий асослари билан қуроллантириш, эстетик ва бадиий дидларини тарбиялаш ҳамда бадиий ижрочилик маҳоратини ўргатиш ва ўстиришдир [2, Б.356].

Талабаларнинг овоз имкониятларини вокал– бадиий жиҳатдан ривожлантириш уларга куйлаш техникасини ўргатиш ишлари билан органик таризда қўшиб олиб борилади. Шунингдек, вокал малакаларини эгаллаш, вокал педагогикасининг системалилик, изчиллик, оддийдан мураккабга, яқка ёндошиш каби қатор дидактик принципларга асосланади.

Афсуски сўнги йилларда санъат олийгохларида ўқиш истагини билдириб ташриф буюрган баъзи талабгор йигит-қизларнинг мусикий билимларининг етишмаслиги, овоз имкониятлари чегараланганлиги, эшитиш қобилияти суи эканлиги кўриниб қолмоқда.

Натижада талим жараёнида ушбу талабалар мусиқага асосланган фанларни ўзлаштиришда қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу эса келажакда талаба ёшларнинг мусикали театрлар сахнасида ижодий фаолиятига кескин таъсир кўрсатмоқда ва эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Мусикали театр актёрлиги санъати йуналишида ўқиш истагини билдирган талабгор ёшлар албатта мусиқа ва санъат мактабларида ёки техникумларида бошланғич кўникмаларга эга бўлиши мақсадга мувофиқди [3, Б.192].

Ҳусусан санъат олийгохининг талабаси бўлиш истагини билдирган ёш талабгорлар вокал фанинг мазмунини англаб етиши муҳим вазифалардан бири бўлиши лозим. Вокал ижрочилиги тарбиянинг асосий томонларидан бири бўлиб оқувчиларни тўғри нафас олишга, уни ушлашга ва тежам билан сарфлашга ўргатиш ҳисобланади. Куйлаш вақтида, яъни товуш ҳосил қилишда нафасни тўғри йўлга қўйиши муҳим роль ўйнайди. Куйлаш вақтида нафас олиш тез, қисқа вақт оралиғида содир бўлиб, нафас чиқариш эса бир қанча вақтга чўзилади.

Куйлаш жараёнидаги нафас физиологик нафасдан кескин фарқ қилиб, ижро етилаётган асар ҳарактерига қараб ўзгариб туради.

Куйлаш жараёнида нафас олишнинг бир қанча турлари аниқланган: пастки қовурға кенгаювчи нафас, елка кенгаювчи нафас, қорин билан нафас олиш, кўкрак билан нафас олиш. Куйлаш вақтида нафас олишнинг пастки қовурғалар кенгаювчи нафас олиш ва қорин биланнафа солиш турларини ишлатиш маъқулдир.

Диафрагма одам организмда кўкрак ва қорин бўшлиғин иажратиб туради. Пастки қовурғалар ва диафрагма воситасида нафас олишда, нафас олиш ва чиқариш диафрагма орқали тартибга солинади. Хонанда худди гул хидлагандек нафас олади. Бунда ўпкалар кенгайиб пастки қовурғаларни ташқи томонга суради ва диафрагма пасаяди. Натижада қориннинг девори олдинга шишиб чиқади. Бу ҳолда елка ва кўкракнинг юқори қисми ўзгармайди [4, Б.224].

Нафас чиқариш қорин таранг қобиғининг ҳаракати билан бошқарилади ва ҳаво юқорига йўналади. Овоз пардаларини тебранишга ундайди. Пастки қовурғалар ва диафрагмалар аста-секин ўз қобиғига қайтади. Овозни куйлашга тайёрлаш машқлари оддийдан мураккабга тартибида олиб борилади.

Машғулотларда тўғри овоз позициясига ва нафасга, яхши ансамбль ва хор созига эришилади. Айниқса, артикуляция аппаратининг активлиги ошади. Шу билан бирга овозни ривожлантириш, унинг диапазонини кенгайтириш, сўз талаффузининг аниқлигига эришиш, гармоник қобилиятни ўстириш каби муҳим ишлар кўзда тутилади.

Овоз машқларни ўрта регистр, қулай тесситура, ўрта динамика, секин темпда оддий машқлар билан унисонда бошлаб, секин-аста гармоник (икки, уч ва тўрт овозли) тузумларга ўтиш мақсадга мувофиқ. Овозларни қиздириш барча иштирокчилар, яъни бутун хор билан бирга бошланса, баъзи машқларда алоҳида овозлар: пастки овозлардан бошлаб кейин юқори овозлар қўшилади. Баъзи асарлардан намуналар ҳам машқларда қўлланилиши мумкин.

Машқлар фортепиано жўрлигида, жўрсиз ёки камертон ёрдамида куйланиши мумкин. Овоз машқлари жараёнида вокал – хор техникаси куйлаш малакалари мустаҳкамланади. Бу машқлар 10–15 минут гоҳо ундан кўпроқ давом етади [5, Б.220].

Овозни кўшиқ куйлашга тайёрлаш машқлари маълум тартибда ўтказилиб унда овозни тўғри ҳосил қилишга, тўғри нафас олишга, яхши ансамбль ва жанрдорликка эришилади. Натижада, ўқувчиларнинг овоз имкониятлари мустаҳкамланади.

Машқлар кетма-кетлиги ҳар доим бир хил куйланиши шарт эмас. Овоз созлаш машқлари устида ишлаш жараёнида ўрганиладиган асарларнинг жумлаларидан машқ сифатида фойдаланиш ҳам мумкин, уларни мукамал ўрганилганлиги асарларнинг ижроси вақтида яхши натижа беради. Бундай ёндашув асардаги маълум бир вокал –техник ижро масалаларини ҳал этишда ҳам ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда ўзбек ва қорақалпоқ халқларининг асрлар давомида шаклланган умуминсоний маънавияти ва миллий қадриятларини сингдириш -ёшларни ватанпарвар, баркамол инсон қилиб, тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда ёш авлодни Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш нафосат тарбиясининг асосий масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади. У ўқувчиларни мусиқа санъати асарларини тушунишга ва ижро этишга ўргатади [6, Б.388].

Мусиқа жамият ҳаётининг муҳим қисмидир. У инсон ҳаётига кучли таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлиб, унинг ҳис-туйғуларини бадий тилда ифода этади. Ватанпарварликни эътиқодга айланиши ҳар бир инсон қалбида ички маънавиятнинг ифодасини белгилаб беради.

Миллий ватанпарварлик бу ўзбек халқининг қонига сингиб кетган иймон ва инсоф, меҳр-муҳаббат, оқибат, виждон, она юртига, ўз елига садоқат, ахлоқий маънавий қарашлар йиғиндиси тушунилади. Шу боисдан ҳам санъат олийгоҳларига ўқишга кириш истагини билдирган ёш талабгорларнинг мусиқий кўникмаларга эга бўлиши ҳар томонлама фойдали бўлиб, келажакда етук мутахассислар бўлиб этишишида кўмакчи вазифасини бажаради.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Аҳмедов Ф.Э. Оммавий байрамлар режиссураси асослари. Дарслик. – Тошкент: Алоқачи, 2008. – 424 б.
2. Эгамбердиев Ф.Т. Эстрада ва оммавий томошалар режиссураси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан ва технология, 2018. – 356 б.
3. Маҳмудов Ж. Актёрлик маҳорати. Дарслик. – Тошкент: Билим, 2005. – 192 б.
4. Маҳмудов Ж., Маҳмудова Ҳ. Режиссура асослари. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 224 б.
5. Маматқосимов Ж.А. Актёрлик маҳорати. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Лессон пресс, 2019. – 220 б.
6. Сайфуллаев Б.С., Маматқосимов Ж.А. Актёрлик маҳорати. Дарслик. – Тошкент: Фан ва технология, 2012. – 388 б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz